
ПРАЗДНОВАНИЕ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ ВО ВРЕМЕНА ПАНДЕМИИ

Савас Михаил-Матсас — доктор философии, Афинский университет (Греция)

Аннотация. 75-я годовщина великой победы над нацизмом в мае 1945 года совпала с беспрецедентным двойным глобальным кризисом: чрезвычайно опасная пандемия коронавируса как на глобальном севере, так и на гло-

бальном юге, наложившаяся на кризис мировой капиталистической экономики, которая в настоящее время впадала в коллапс хуже, чем во времена Великой депрессии 1930-х годов.

Актуальность Победы 1945 года и той решающей роли, которую сыграл Советский Союз как страна Октябрьской революции, рассматривается с точки зрения сегодняшних насущных потребностей и перспектив.

Ключевые слова. Фашизм, Вторая Мировая война, антифашистская Победа 1945 года, капитализм, кризис, пандемия COVID-19.

CELEBRATING THE ANNIVERSARY OF THE GREAT VICTORY OVER FASCISM DURING THE PANDEMIC

*Savas Mihail Matsas,
Ph.D., University of Athens (Greece)*

Abstract. The 75th anniversary of the great Day of Victory against Nazism in May 1945 coincides with an unprecedented dual global crisis combining an extremely dangerous coronavirus pandemic both in Global North and Global South with a world capitalist economy, already in crisis, collapsing now into an abyss worst than the Great Depression of the 1930s.

The actuality of the 1945 victory and of the decisive role played by the Soviet Union as the land of the October Revolution is examined from today's urgent needs and perspective.

Keywords. Fascism, World War II, the antifascist victory of 1945, capitalism, crisis, COVID-19 pandemic.

DOI: 10.5281/zenodo.3757971

Как праздновать историческое событие в трудные времена? Как отмечать 75-ю годовщину всемирно-исторической победы над фашизмом в 1945 году, не сводя ее к формальной рутинной годовщине или, что ещё хуже, к отвлечению от насущных потребностей человечества? Ответом должно быть решение, в рамках которого великое событие во всей своей яркости прольёт свет на историю, открывая путь сквозь тьму настоящего в освобождающее будущее.

Чтобы извлечь уроки из прошлого для сегодняшнего дня и понять потенциал настоящего для будущего, как подчёркивал [2, р. 133] философ Бертелл Олман, история должна “изучаться в обратном направлении” - с точки зрения настоящего, с

точки зрения сегодняшних исторических потребностей и борьбы.

Сегодня, в 2020 году, человечество сталкивается с глобальным кризисом, беспрецедентным по своим катастрофическим масштабам, разрушающим человеческие жизни во всех странах и континентах и распространяющим всемирное экономическое опустошение: сочетание катастрофической пандемии covid-19, с глобальной, неразрешимой капиталистической депрессией. Ангела Меркель в Германии и другие лидеры и основные представители глобального капитализма предупреждали, что Европа и весь мир сейчас стоят перед «самой страшной катастрофой с конца Второй мировой войны».

Однако нельзя забывать не только сам факт катастрофы 1939-1945 годов, но и то, как именно наступил конец Второй мировой войны: нацизм, эта крайняя в наше время форма варварства, потерпел сокрушительное поражение, озаменованное триумфальным вступлением Советской Армии, Красной Армии страны Октябрьской революции, в Берлин столицу Третьего Рейха!

Сегодня, 75 лет спустя после этой великой победы над фашизмом, не просто фашистский монстр возрождается в глобальной капиталистической системе, находящейся в безвыходном кризисе; но человечество также сталкивается с двойной катастрофой, сравнимой, если не худшей, чем катастрофа последней мировой войны, в то время как капиталистическая система доказывает свою несовместимость с наиболее насущными потребностями реального жизненного процесса.

Совпадение 75-й годовщины Победы над фашизмом с этой трагической ситуацией в мире не случайно. Фридрих Энгельс справедливо подчёркивал диалектическую взаимосвязь между случайностью и необходимостью [4, р. 217-221], не сводя одно к другому. Вопрос заключается в том, чтобы обнаружить, являются ли внутренне взаимосвязанными все вышеперечисленные исторические явления в прошлом и настоящем – капиталистический кризис, фашизм, империалистическая война и, наконец, социалистическая революция.

Исследуя эти внутренне противоречивые отношения, мы не должны забывать, что исторические процессы происходят не в вакууме, а основаны на постоянном взаимодействии и взаимообмене с природной средой. У них есть материальная основа в исторически определённой форме того, что Маркс назвал общественным обменом веществ [Stoffwechsel] между природой и людьми [8, р. 173], «процессом реальной жизнедеятельности» [der wirklichen Lebensprozess].

Капиталистическое производство, кризис и жизненный процесс

Часто забывают, в том числе и марксисты, что центральная категория исторического материализма Маркса - не экономика. Экономические категории - это отчуждённые абстракции, «только теоретические выражения, абстракции общественных производственных отношений, соответствующие определённой стадии развития

материального производства» [9, р. 26]. Центральная категория марксизма - это сама жизнь [Leben].

В “Немецкой идеологии” - основополагающей работе материалистической концепции истории - Маркс, выдвигающий центральную историческую материалистическую категорию общественного способа производства, ясно даёт это понять. «Этот способ производства надо рассматривать не только с той стороны, что он является воспроизводством физического существования индивидов. В ещё большей степени, это — определённый способ деятельности данных индивидов, определённый вид их жизнедеятельности, их определённый образ жизни» [7, р. 31].

Развивая далее материалистическое понимание истории в своём главном труде - Капитале, Маркс показал, что реальные пределы капиталистического производства порождаются самим капиталом. Движущая сила и исторический предел капиталистического способа хозяйствования, производство как исторически специфический способ жизнедеятельности, представляет собой противоречие между производством, которое является “воспроизводством капитала”, в целях сохранения и увеличения стоимости капитала, и растущими потребностями для неограниченного расширения процесса производства жизненных средств [erweiternde Gestaltung de Lebensprozesses] [6, р. 260; р. 250].

Наиболее драматичным проявлением взрыва этого противоречия является именно нынешний глобальный кризис, когда капиталистическое производство, уже столкнувшееся в 2008 году со своим реальным пределом, сам глобализованный капитал оказывается сейчас совершенно неспособным удовлетворить самые насущные потребности реального процесса жизнедеятельности в условиях пандемии - и разваливается на части.

Даже во время Второй мировой войны промышленность функционировала, причём имела место нехватка рабочей силы под давлением потребностей фронтов войны. В середине марта 2020 года, ещё до того, как пандемия коронавируса достигла своего пика, ситуация была и остаётся гораздо худшей. Согласно Международной организации труда ООН, меры полной или частичной локализации для сдерживания пандемии COVID-19 затрагивают почти 2,7 миллиарда работников во всем мире, или около 81 процента мировой рабочей силы [16].

Перед пандемией, особенно с конца 2018 года и в течение всего 2019 года, стало ясно, что они исчерпали все «неортодоксальные» экономические меры (пакеты стимулирующих мер, схемы количественного смягчения, крайне низкие или даже отрицательные процентные ставки и т. д.) Введённые Центробанками и правительствами меры должны противостоять смертельным угрозам мирового капиталистического кризиса после краха Lehman Brothers в 2008 году. Растут опасения, что наступает новая, даже худшая фаза неразрешимого до настоящего времени глобального кризиса. Инвесторы и аналитики, пишет Кэти Мартин в Financial Times, «постоянно под-

вергаются тщательному анализу на предмет признаков того, что они могут оказаться крылом бабочки, которое запускает следующую большую драму в реальной экономике... Вместо этого инвесторов смущает одно, что они явно не учли: настоящую жизнь» [10].

Но COVID-19, - это не просто «экзогенный фактор», вторгающийся в пустое пространство.

Он опустошает вполне конкретное капиталистическое общество, где национальная система здравоохранения была разрушена неолиберальным наступлением капитала в конкретное время, когда десятилетиями неразрешимый глобальный экономический кризис загонялся в более глубокую депрессию и, наконец, что не менее важно, когда все капиталистические правительства скандально игнорировали предупреждения Всемирной организации здравоохранения, преступно откладывали принятие соответствующих защитных мер, и даже после катастрофических событий они приносят реальную жизнь в жертву системным потребностям капитализма. Америка Трампа, самая могущественная капиталистическая страна и центр глобального капитализма, как эпицентр мировой пандемии, сейчас является воплощением исторического банкротства капиталистического образа жизни.

Реальная жизнедеятельность, «реальный жизненный процесс» [der wirklichen Lebensprozess] первична. Она определяет материальное содержание социального обмена веществ между Природой и человеческим обществом, которое теперь ведёт ожесточённое противостояние с удушающими ограничениями его исторически последней и устаревшей формы - глобализованного капитализма. Это является неоспоримым выражением исторического прогрессирующего упадка капиталистической системы и негативного проявления стремления к переходу за её пределы - к мировому социализму. Именно с этой точки зрения «истории как настоящего» мы могли бы и должны «изучать историю в обратном порядке» (Оллман), чтобы понять объективный всемирно-исторический смысл Великой победы над фашизмом 1945 года.

Эпоха войн и революций

Упадок мирового капитализма как всемирной системы впервые проявился в драматическом разрыве исторической преемственности: разрушении мира империалистической войной 1914-1918 гг. с катастрофой пандемии испанского гриппа, убившей миллионы людей, но, прежде всего, это Октябрьская социалистическая революция 1917 года в России. Победа советской власти была не только русским, но и всемирно-историческим событием, которое вызвало мировой революционный процесс, инициировавший переход человеческого общества за пределы павшего капитализма к бесклассовому обществу «ассоциированных производителей», коммунизму.

Исторический упадок следует понимать в двух противоположных аспектах, как правильно понял Гегель (хотя и в идеалистических терминах). С одной стороны, это

свидетельствует об исчерпании исторического потенциала одной общественной формации, о «простой форме отрицания ее собственного принципа». С другой стороны, «таким образом он проявляет в себе возникновение более высокого начала, в простой форме отрицания его собственного принципа» [5, paragraph #347]. Этот «высший принцип» возник в результате революционной победы Советов рабочих, крестьян и солдат в октябре 1917 года, положившей начало всемирному революционному переходу.

Упадок - это переход. Но переход никогда не бывает линейным, он всегда движется через зигзаги, разрывы, регрессии и скачки вперед, то есть через развитие противоречий. И эпическая трагедия последних ста лет является свидетельством этой истины

Поражения мировой социалистической революции 1920-х годов, прежде всего поражение германской революции и, как следствие, задержка революции в центрах глобального капитализма, привели к изоляции Советского Союза, его бюрократизации под враждебным давлением империализма и к росту контрреволюционных сил в Европе и за ее пределами, прежде всего фашизма и нацизма.

Поражения международного рабочего класса, обострение капиталистического кризиса с крахом 1929 года и Великой депрессией, и особенно триумф Гитлера и нацизма в Германии в 1933 году, открыли дорогу ко Второй мировой войне, гораздо худшей катастрофе для человечества, чем предыдущая мировая «великая война».

Фашизм и война

Империалистическая буржуазная пропаганда и в прошлом, и в настоящее время после распада Советского Союза, как побочный продукт нелепого и ныне полностью дискредитированного мифа о «Конце истории» (причём совсем недавно со стороны правящих органов империалистической Европы под германской гегемонией), постыдно выдвинула Большую Ложь с целью одинаково осудить фашизм и коммунизм как "двойную форму тоталитаризма, побеждённую западной демократией"! Это антикоммунистическое высокомерие претендует на отрицание исторической правды о гигантских жертвах советского народа, его миллионов погибших, а также миллионов антифашистских и коммунистических борцов по всей Европе и во всем мире, которые воевали и погибли, будучи вдохновлёнными примером Страны Октября 1917 года!

В то же время эта Большая Ложь скрывает настоящих фашистских и нацистских преступников, когда они снова появляются в парламентах, в опасных провокационных массовых мероприятиях на улицах, совершая растущие число часто безнаказанных преступлений во всех так называемых «западных демократиях» в Европе и Америке.

Довольно рано, за десятилетие до Освенцима, в 1934 году, всего через год после прихода к власти Гитлера, (немарксистский) философ Эммануэль Левинас ясно осо-

знавал, что целью фашизма является уничтожение «не того или иного учения о демократии, о парламентаризме, о народовластии, диктаторском режиме или религиозной политике. Его цель - человеческий фактор внутри человека» [3, р. 24].

С точки зрения марксизма Лев Троцкий поместил фашизм в современный контекст эпохи империалистического упадка капитализма, включивший все прежние, «не модернистские» элементы варварства, которые они пережили на протяжении всей истории классового общества. В нацизме «капиталистическую цивилизацию рвёт непереваренным варварством. Такова физиология национал-социализма» [11, р. 405]. Это не просто возвращение пережитков прошлого, а феномен поздней буржуазной современности в условиях кризиса. Империалистический капитализм в своих интересах мобилизует все архаичные суеверия, страхи и предрассудки и иррациональные фантазии мелкобуржуазных слоёв и деклассированных элементов в условиях тяжёлого капиталистического кризиса, когда буржуазная политическая власть поставлена под угрозу.

Источником кризиса в нашу эпоху является столкновение между требованиями всемирного развития современных производительных сил и барьерами национального государства - основы расширенного накопления капитала и всех национальных капиталистических антагонизмов. Национализм загрязняет и отравляет все аспекты социально-экономической жизни, ведёт к экспансионизму, обостряет антагонизм между конфликтующими национальными интересами, приводя к провокациям, агрессии и, наконец, к пожару войны в ещё более широком и катастрофическом масштабе. «Фашизм есть химически чистая культура империализма» [13, р. 193] .

Нацизм, Вторая Мировая война и Советский Союз

Нацизм и Гитлер объединили в единое целое самый ядовитый антикоммунизм с геноцидальным антисемитизмом, возводя его в качестве своего высшего стратегического принципа, чтобы вести свою безумную «гонку рас» против главного врага: «иудео-большевизма».

Как указывает Адам Туз [1, Chapter 14; р. 626], Адольф Гитлер непрерывно продолжал в своих бредовых речах, даже во время Второй мировой войны, поднимать призрак мировой социалистической революции, которая витала над Европой в 1917-1918 годах, продвигаясь из России в Центральную Европу, Венгрию, Австрию, Баварию и собственно Германию.

Глобальный блицкриг Третьего рейха, когда вермахт наступал непобедимым и оккупировал почти всю Европу, был впервые остановлен в Советском Союзе, в Смоленске, когда операция «Барбаросса» встретила ожесточённое сопротивление и барьер со стороны Красной армии в июле - начале осени 1941 года [1, р. 636].

Согласно Адаму Тузу (которого никто не может назвать сочувствующим коммунистам), немецкие стратеги просчитались в отношении «чрезвычайной промышленной

и военной мощи Советского Союза, которая стала основной проблемой вермахта в 1942-1943 годах» [1, р. 637]. Их стратегия оказалась стратегией поражения на войне уже в 1943 году.

Туз пишет: «Но как было известно советским и немецким войскам, битвы летом, осенью и зимой 1942–1943 годов стали ключом, который определил исход войны на Восточном фронте. И в этот переломный период советская промышленность взяла верх. Важность этого окна возможностей вытекает из того факта, что в большей части 1942 года наступательные операции Великобритании и Америки против Третьего рейха имели лишь незначительное влияние. С осени 1942 года это было уже не так... В июле 1943 года стало очевидно, что война проиграна» [1, р. 638] для нацистской Германии.

Мало кто отрицает, что решающим переломным моментом во Второй мировой войне стала эпическая победоносная битва под Сталинградом, открывшая путь Советской Армии через Курскую битву для наступления к Берлину, с тем, чтобы войдя в столицу побеждённого нацистского Рейха водрузить на крыше Рейхстага красное знамя коммунизма 8 мая 1945 года.

Адам Туз, как левый либеральный экономический историк, фокусируется на соответствующих структурных различиях и преимуществах централизованной советской промышленности и экономики в огромной стране над немецкой, где, несмотря на железный кулак нацистского государства, существовали различные конкурирующие группы монопольного капитала.

С марксистской точки зрения, было продемонстрировано превосходство методов централизованного планирования, несмотря на все бюрократические деформации, преступления времён массовых чисток 30-х годов и стратегические ошибки советских государственных властей, над очень мощной военной империалистической машиной, основанной на капиталистических производственных отношениях.

Более того, не только объективные структурные изменения, внесённые социалистической революцией в 1917 году, позволили одержать военную победу над фашизмом в 1945 году, но и тот факт, что сама Октябрьская революция оставалась всё ещё очень жива в сознании миллионов советских рабочих. Троцкий за несколько лет до войны на фоне трагедий 30-х годов очень чётко подчёркивал необходимость безоговорочной защиты Советского Союза, несмотря на сталинизм [14].

Это же всемирно-историческое событие вдохновило также тысячи и тысячи борцов антифашистских сил Сопротивления в оккупированной Европе, во Франции, в Италии, в Югославской и Албанской революциях, борцов ЭАМ-ЭЛАС в Греции.

Другими словами, антифашистская победа в 1945 г. выразила динамику исторического разрыва преемственности упадка капитализма в 1917 г., жизнеспособность социальных основ, заложенных Октябрьской революцией, подъем революционных масс движущими силами нашей переходной эпохи.

Победа Красного Октября живёт в Дне Победы 9 мая.

Динамизм Октябрьской революции, как проявление более высокого принципа общественной организации, победил самую варварскую форму, порождённую упадком капитализма в XX веке.

Эти уроки жизненно важны не только потому, что в последние годы мы увидели новый подъём ультраправых и фашистских формирований, вызванный неразрешённым мировым капиталистическим кризисом, но прежде всего для того, чтобы противостоять двойному глобальному кризису, угрожающему человечеству и резко меняющему ситуацию в мире.

Для глобальных проблем могут быть только глобальные решения. Единственный выход из разрушающихся структур мировой социальной системы, которые в силу своего исторического истощения несовместимы с самой жизнью - это продолжать и завершить исход из рабства, начавшийся в 1917 году, но затем заблудившийся в исторических пустынях прошлого века. Мы должны возродить, обновить и завершить работу Октября 1917 года и Мая 1945 года.

Апрель 2020.

Литература

1. Adam Tooze, *The Wages of Destruction: the Making and Breaking of the Nazi Economy*, Penguin 2006, French translation Les Belles Lettres 2012.
2. Bertell Ollman, *Dialectical Investigations*, Routledge. 1993.
3. Emmanuel Lévinas, *Quelques réflexions sur la philosophie du hitlérisme*, Rivages 1997.
4. Friedrich Engels, *Dialectics of Nature*, Progress Publishers-Moscow. 1974.
5. G.F. Hegel, *Principles of the Philosophy of the Right and of the State*, PUF.
6. K. Marx *Das Kapital III*, Dietz Verlag Berlin 1973, in English Progress Publishers Moscow 1976.
7. K. Marx-F. Engels, *The German Ideology*, Collected Works, Progress-Moscow. 1976.
8. Karl Marx, *Capital vol. I*. Progress-Moscow 1986.
9. Karl Marx, *On Proudhon*, Letter of January 24 1865 to J.B. Schweitzer, *Marx-Engels Selected Works vol.2*, Progress-Moscow. 1969.
10. Katie Martin, *Financial markets are being humbled by real life*, *Financial Times* March 14, 2020.
11. Leon Trotsky *The Struggle Against Fascism in Germany*, Pathfinder Press. 1971.
12. Leon Trotsky, *In Defense of Marxism*, New Park Publications.
13. Leon Trotsky, *Manifesto of the Fourth International on the Imperialist War and the Proletarian World Revolution*, *Writings 1939-40*, Pathfinder Press. 1973. (<http://revarchiv.narod.ru/trotsky/opposition/bulletin84.html>)
14. Leon Trotsky, *Revolution Betrayed 1936 and In Defense of Marxism, 1939-1940*, New Park Publications (<http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl001.htm>).
15. Robert Wallace, *Notes on a novel coronavirus*, *Monthly Review On Line(MR Online)* January 29, 2020.
16. www.stratfor.com, *World View*, April 9, 2020 assessed on April 10, 2020.